

DESEMPENHO NO FRAME RUNNING TEST DE 6 MINUTOS COM APARELHO STRYD®: UM ESTUDO DE CASO

Fernando Nazario de Resende
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-0400-9275

Jefferson Fernandes de Sousa
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9637-2818

Márcio Peres de Souza
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEMEC-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3655-5791

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Cleudmar Amaral de Araújo
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEMEC-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1529-7172

Gilmar da Cunha Sousa
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0189-5673

Thiago Montes Fidale
Instituto de Biotecnologia (IBIOTE-
UFCAT)
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo – Este estudo analisou o desempenho de um atleta paralímpico durante teste máximo de Frame Running de 6 minutos, integrando variáveis biomecânicas e fisiológicas obtidas por tecnologia vestível. Foi conduzido um estudo de caso com um atleta do sexo masculino, 48 anos, com paralisia cerebral. O teste foi realizado em pista oficial de atletismo, utilizando equipamento de Frame Running. Foram analisadas potência, cadência, comprimento da passada, tempo de contato com o solo, oscilação vertical, frequência cardíaca e potência contra a resistência do ar, obtidas pelo Stryd Running Power Meter. Adicionalmente, realizou-se análise qualitativa do movimento dos membros inferiores por meio da ferramenta Stryd Footpath, com foco na assimetria entre os membros. O atleta apresentou potência média de 177 watts e frequência cardíaca média de 177 batimentos por minuto. Ao longo do teste, observaram-se redução da cadência e do comprimento da passada, aumento do tempo de contato com o solo e maior oscilação vertical. A análise qualitativa indicou assimetria persistente entre os membros inferiores, com maior amplitude de movimento na perna direita. Os achados sugerem que métricas baseadas em potência podem contribuir para a avaliação do desempenho e da eficiência mecânica no Frame Running

Palavras-Chave- Análise de Desempenho, Biomecânica, Esporte Paralímpico, Frame Running, Paralisia Cerebral, Potência de Corrida.

PERFORMANCE ANALYSIS IN A 6-MINUTE FRAME RUNNING TEST USING STRYD: A CASE STUDY INTEGRATING BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL

VARIABLES

Abstract - This study analyzed the performance of a Paralympic athlete during a maximal 6-minute Frame Running test, integrating biomechanical and physiological variables obtained through wearable technology. A case study was conducted with a 48-year-old male athlete with cerebral palsy. The test was performed on an official athletics track using a Frame Running device. Power, cadence, stride length, ground contact time, vertical oscillation, heart rate, and air power were analyzed using the Stryd Running Power Meter. Additionally, qualitative analysis of lower-limb movement was performed using the Stryd Footpath tool, focusing on inter-limb asymmetry. The athlete showed a mean power output of 177 watts and a mean heart rate of 177 beats per minute. During the test, reductions in cadence and stride length were observed, along with increased ground contact time and greater vertical oscillation. Qualitative analysis indicated persistent asymmetry between the lower limbs, with greater movement amplitude in the right leg. The findings suggest that power-based metrics may contribute to the assessment of performance and mechanical efficiency in Frame Running. **Keywords** - Biomechanics, Cerebral Palsy, Frame Running, Paralympic Sport, Performance Analysis, Running Power.

I. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, com o avanço tecnológico, tornou-se possível mensurar em tempo real variáveis fisiológicas e biomecânicas por meio de dispositivos portáteis, o que ampliou o interesse científico pela corrida tanto em contextos de saúde

quanto de performance esportiva [1], [2], [3].

A prática esportiva adaptada tem avançado significativamente, proporcionando não apenas inclusão social, mas também desenvolvimento de desempenho em atletas com deficiência, especialmente no contexto do paradesporto de alto rendimento [4], [5], [6].

Dentre essas modalidades, o Frame Running tem se destacado como uma alternativa viável e eficaz para indivíduos com comprometimentos neuromotores, como a paralisia cerebral, permitindo a locomoção por meio de um triciclo de suporte sem pedais, promovendo ganhos funcionais e competitivos [7], [8], [9], [10], [11].

O Frame Running integra o programa da World Para Athletics, sendo estruturado por classes funcionais (T71 e T72), que agrupam atletas de acordo com o nível de comprometimento motor. Apesar do crescimento da modalidade, ainda existem lacunas importantes na literatura científica no que diz respeito à análise objetiva do desempenho e das variáveis biomecânicas quantitativas e qualitativas associadas à corrida em diferentes distâncias nesses atletas [11].

Tradicionalmente, a avaliação do desempenho em modalidades de corrida, tanto em atletas convencionais quanto em atletas com deficiência, tem sido baseada em variáveis como tempo, velocidade e distância percorrida. No entanto, essas métricas apresentam limitações, especialmente em contextos em que fatores externos e internos influenciam significativamente a performance [11], [12].

Nesse cenário, o uso da potência mecânica como variável de análise, tem ganhado destaque por oferecer uma medida mais direta da demanda fisiológica do exercício. Dispositivos portáteis como o Stryd têm sido amplamente utilizados na corrida, permitindo a estimativa da potência e de variáveis biomecânicas associadas [2], [13].

Apesar da crescente utilização desses dispositivos em atletas sem deficiência, sua aplicação em modalidades adaptadas, como o Frame Running, ainda é incipiente. Particularmente, não há consenso na literatura sobre a validade e interpretação dessas métricas nesse contexto específico.

Dessa forma, investigações que integrem análise quantitativa e qualitativa tornam-se essenciais para avançar na compreensão do comportamento fisiológico e biomecânico de atletas paralímpicos nessa modalidade.

Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise quantitativa e qualitativa de um atleta paralímpico praticante de Frame Running, utilizando o sensor de potência Stryd durante teste de 6 minutos em pista.

II. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso realizado com um atleta praticante de Frame Running, conduzido em pista, avaliando desempenho, parâmetros fisiológicos e biomecânicos com o triciclo PETRA CINTESP.Br 2023 por meio do aparelho de medição de potência Stryd®.

Participou do estudo um atleta masculino de Frame Running, com 48 anos, diagnóstico clínico de paralisia cerebral, dominância lateral direita e classificação funcional World Para Athletics T72, com status confirmado (Confirmed – C). O participante apresentava massa corporal de 59 kg, estatura de 1,55 m e índice de massa corporal de 24,56 kg/m². Em relação à rotina esportiva, relatou treinar Frame Running

regularmente, com frequência de quatro sessões semanais e duração aproximada de duas horas por sessão, além de realizar treinamento resistido três vezes por semana. Suas melhores marcas pessoais autorrelatadas foram 17,70 s nos 100 m e 1 min 18s nos 400 m.

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (CEP/UFU) (CAAE: 90239625.6.0000.5152) número do parecer: 7.923.930, o estudo foi realizado em uma sessão única de coleta de dados, no SESI Uberlândia – Clube "Virgílio Galassi" (FIEMG), localizado em Uberlândia/MG, onde foram aplicados o questionário de caracterização da amostra; realizada avaliação antropométrica; e o teste de pista de 6min (6-MFRT) utilizando o triciclo PETRA CINTESP.Br 2023 (figura 1). O participante foi orientado a evitar exercícios extenuantes nas 24 horas que antecederam a sessão, abster-se do consumo de bebidas alcoólicas, manter-se adequadamente hidratado e seguir uma alimentação equilibrada para garantir condições ideais durante os testes.

Figura 1. Modelo do triciclo PETRA CINTESP.Br 2023 [14]

A. TESTE DE FRAME RUNNING DE 6 MINUTOS (6-MFRT)

O teste foi realizado em pista oficial de 400m, com o participante sendo instruído a percorrer a maior distância possível em 6 minutos. Houve encorajamento verbal padronizado e suporte de segurança durante todo o teste [15], [16].

B. STRYD® - SENSOR DE MOVIMENTOS

As variáveis de potência e biomecânicas foram obtidas por meio de dois sensores Stryd® (Stryd Inc., Boulder, CO, EUA), dispositivos inerciais portáteis validados em diferentes estudos [2], [13]. Os sensores foram fixados no cadarço dos tênis de ambos os pés do atleta, conforme as recomendações do fabricante, de modo a assegurar estabilidade e consistência das medições ao longo dos testes.

O Stryd® integra sensores inerciais compostos por acelerômetros triaxiais, giroscópios e barômetros de alta sensibilidade para estimar métricas relacionadas à mecânica da corrida. A partir desses dados, fornece em tempo real a potência de corrida (W) e métricas complementares associadas à eficiência e economia de movimento.

Durante o teste de 6-MFRT, foram registradas variáveis como potência (W), ritmo (min/km), cadência (passos/min), comprimento da passada (m), tempo de contato com o solo (ms), oscilação vertical (cm) e taxa de carga de impacto (bw/s) e potência do ar. Adicionalmente, foi realizada uma análise qualitativa da passada por meio da ferramenta Stryd Footpath, que fornece uma representação visual do trajeto de cada pé durante a corrida. Essa funcionalidade permitiu a avaliação comparativa entre os membros direito e esquerdo, possibilitando a identificação de padrões de passada,

assimetrias e variações no comportamento mecânico ao longo dos diferentes esforços. A análise qualitativa foi utilizada de forma complementar às variáveis quantitativas, contribuindo para uma interpretação integrada entre os dados de potência e as características do movimento.

O Stryd foi calibrado e pareado via Bluetooth ao relógio Garmin fênix® 7, responsável pelo registro e armazenamento dos dados no Stryd PowerCenter.

C. Análise Quantitativa

A análise quantitativa deste estudo foi conduzida a partir da coleta de variáveis biomecânicas e fisiológicas da corrida, utilizando o sensor de potência Stryd Running Power Meter, com o objetivo de caracterizar o comportamento mecânico e a resposta ao esforço em atleta paralímpico na modalidade Frame Running.

As variáveis foram coletadas durante protocolo de esforço, um teste contínuo (6 minutos), possibilitando a análise comparativa entre diferentes domínios de intensidade e suas respectivas respostas biomecânicas. Foram avaliadas variáveis relacionadas à produção de potência média, bem como sua distribuição ao longo do esforço no teste de 6min. Paralelamente, foram analisadas variáveis fisiológicas, com ênfase na frequência cardíaca, considerando seus valores médios e sua dinâmica em resposta às demandas impostas pelos testes.

No âmbito biomecânico, foram investigados parâmetros espaço-temporais da corrida, como cadência e comprimento de passada, além de variáveis associadas à interação com o solo, incluindo o tempo de contato. Também foram consideradas variáveis relacionadas à eficiência do movimento, como a oscilação vertical do centro de massa.

D. Análise Qualitativa

A análise qualitativa foi realizada por meio da comparação dos padrões de movimento dos membros inferiores direito e esquerdo, utilizando a ferramenta Stryd Footpath, que permite a visualização do trajeto da passada durante a corrida. Foram analisadas as diferenças inter-laterais a partir da projeção do movimento em diferentes planos sagital, frontal e transversal, permitindo a avaliação da organização espacial da passada, bem como possíveis assimetrias mecânicas ao longo do ciclo da corrida.

A partir dessa abordagem, foram consideradas variáveis derivadas do sensor de potência Stryd Running Power Meter, incluindo tempo de contato com o solo, comprimento de passada, cadência, oscilação vertical e métricas associadas à distribuição de carga entre os membros. Essas variáveis foram utilizadas como suporte quantitativo para a interpretação dos padrões observados no Footpath.

A análise foi conduzida em um teste contínuo de 6 minutos (6-MFRT), representando esforço máximo sustentado. Essa estratégia permitiu observar possíveis alterações na simetria e na mecânica da corrida em função da intensidade e da fadiga. Os dados exportados e organizados para análise comparativa entre os membros, considerando medidas de visualização como indicadores de variabilidade, com o objetivo de identificar padrões consistentes de movimento e possíveis discrepâncias inter-laterais.

A. Teste de 6 minutos 6-MFRT

A tabela I apresenta as variáveis biomecânicas e fisiológicas registradas durante o teste contínuo de 6 minutos, obtidas por meio do sensor Stryd Running Power Meter.

A potência média observada foi de 177 W, com valor máximo de 276 W ao longo do protocolo. A frequência cardíaca apresentou média de 177 bpm, atingindo valor máximo de 187 bpm, indicando elevada demanda fisiológica durante o esforço contínuo.

A cadência média foi de 166 passos por minuto (spm), associada a um comprimento de passada de 0,92 m. O tempo de contato com o solo foi de 411 ms, enquanto a oscilação vertical apresentou valor médio de 11,81 cm.

A contribuição da resistência do ar (Air Power) correspondeu a 7% da potência total, com valor máximo de 31% durante o teste.

Os dados apresentados refletem o comportamento das variáveis mecânicas e fisiológicas ao longo de um esforço contínuo de maior duração, permitindo a caracterização do padrão de corrida sob condição de fadiga.

Tabela I. Variáveis biomecânicas e fisiológicas do teste 6-MFRT.

Variável (Unidade)	6-MFRT (Média)
Potência (W)	177
Frequência Cardíaca (bpm)	177
Cadência (spm)	166
Air Power (%)	7
Comprimento da Passada (m)	0,92
Tempo de Contato com Solo (ms)	411
Oscilação Vertical (cm)	11,81

B. Comparação entre os primeiros e os últimos 3 minutos do teste de 6-MFRT

A comparação entre os primeiros e os últimos 3 minutos do teste de Frame Running de 6 minutos (6-MFRT) evidenciou diferenças nas variáveis de desempenho e biomecânicas ao longo do tempo.

Nos primeiros 3 minutos, o atleta percorreu 0,69 km, enquanto nos últimos 3 minutos percorreu 0,60 km. A potência média reduziu de 195 W para 157 W, acompanhada por aumento do ritmo de 4:21 min/km para 4:49 min/km.

A cadência apresentou redução de 172 passos/min para 158 passos/min, enquanto a frequência cardíaca aumentou de 169 bpm para 184 bpm.

Em relação às variáveis biomecânicas, o tempo de contato com o solo aumentou de 290 ms para 539 ms, enquanto o comprimento da passada reduziu de 1,01 m para 0,82 m. A oscilação vertical aumentou de 8,85 cm para 15,00 cm, com aumento da razão vertical de 10% para 19%.

A potência de forma apresentou aumento de 56 W para 62 W. A rigidez da perna apresentou leve redução de 10,5 kN/m para 10,1 kN/m. A potência do ar reduziu de 9% para 4%, enquanto a taxa de carga de impacto diminuiu de 53 bw/s para 32 bw/s.

Figura 2: Comparação entre os primeiros e os últimos 3 minutos do teste de 6-MFR

III. RESULTADOS

Tabela II. Comparação entre os primeiros e os últimos 3 minutos do teste de 6-MFRT

Variável (unidade)	Primeiros 3 min (0–3 min)	Últimos 3 min (3–6 min)	Variação absoluta	Variação (%)
Distância (km)	0,69	0,60	-0,09	-13,0%
Potência (W)	195	157	-38	-19,5%
Ritmo (min/km)	4:21	4:49	+0:28	+10,7%
Cadência (passos/min)	172	158	-14	-8,1%
Frequência cardíaca (bpm)	169	184	+15	+8,9%
Tempo de contato com o solo (ms)	290	539	+249	+85,9%
Comprimento da passada (m)	1,01	0,82	-0,19	-18,8%
Oscilação vertical (cm)	8,85	15,00	+6,15	+69,5%
Razão vertical (%)	10	19	+9	+90,0%
Rigidez da perna (kN/m)	10,5	10,1	-0,4	-3,8%
Potência do ar (%)	9	4	-5	-55,6%
Taxa de carga de impacto (bw/s)	53	32	-21	-39,6%

C. Análise qualitativa da perna direita e esquerda durante o teste de 6-MFRT

A Figura 3 apresenta a trajetória do movimento dos membros inferiores direito e esquerdo durante o ciclo de passada ao longo do teste de Frame Running de 6 minutos (6-MFRT), expressa em coordenadas espaciais (cm).

Observa-se que ambos os membros apresentam padrão cíclico contínuo, caracterizado por fases de contato e oscilação bem definidas. No entanto, há diferenças no comportamento espacial entre a perna direita e a esquerda ao longo do ciclo.

A perna direita apresenta trajetória com maior amplitude no eixo horizontal (ântero-posterior), evidenciada por maior extensão do deslocamento posterior e anterior durante o ciclo. Além disso, observa-se uma curva mais alongada, indicando maior excursão do movimento ao longo da fase de recuperação.

Por outro lado, a perna esquerda apresenta uma trajetória com menor amplitude horizontal e maior concentração do movimento em uma região mais próxima ao eixo central. A fase de contato parece ocorrer de forma mais abrupta, com transição mais rápida entre as fases do ciclo.

No eixo vertical, ambas as pernas apresentam comportamento semelhante em termos de altura máxima, embora a perna direita demonstre uma trajetória mais suave ao longo do ciclo, enquanto a perna esquerda apresenta variações mais acentuadas na transição entre as fases.

De forma geral, as trajetórias indicam assimetria no padrão de movimento entre os membros inferiores, com diferenças na amplitude e na forma do ciclo de passada ao longo do teste.

Figura 3. Trajetória do movimento dos membros inferiores durante o teste de Frame Running de 6 minutos (6-MFRT).

A perna direita (azul) apresentou maior amplitude no eixo ântero-posterior e maior extensão da fase de oscilação em comparação à perna esquerda (laranja), que exibiu trajetória mais compacta e menor excursão espacial. Ambos os membros apresentaram padrão cíclico contínuo ao longo do ciclo de passada.

A trajetória do movimento dos membros inferiores revelou padrões distintos entre a perna direita e a esquerda ao longo do ciclo de passada, expressos em coordenadas espaciais (cm).

A perna direita apresentou maior amplitude no eixo horizontal (ântero-posterior), com maior extensão do movimento tanto na fase posterior (aproximadamente -60 cm) quanto na fase anterior (aproximadamente 30–35 cm). Observou-se também uma fase de oscilação mais prolongada, com trajetória mais alongada ao longo do ciclo. No eixo vertical, apresentou pico de elevação em torno de 25–26 cm.

A perna esquerda demonstrou menor amplitude horizontal, com extensão posterior aproximada de -55 cm e anterior entre 25–30 cm. A trajetória apresentou formato mais compacto, com transição mais rápida entre as fases do ciclo. O pico vertical foi ligeiramente inferior, situando-se em aproximadamente 24–25 cm.

Ambos os membros apresentaram padrão cíclico contínuo, com contato inicial próximo ao solo (0–2 cm), seguido de elevação durante a fase de oscilação e retorno ao solo na fase de apoio.

De forma geral, observou-se assimetria no padrão de movimento entre os membros inferiores, caracterizada por maior excursão e tempo de oscilação na perna direita, enquanto a perna esquerda apresentou um ciclo mais curto e com menor amplitude espacial (tabela III).

Tabela III. Análise qualitativa do 6-MFRT

Aspecto	Teste de 6-MFRT
Objetivo do esforço	Máxima velocidade sustentada por 6 min
Trajétória da perna direita	Mantém maior amplitude em relação à esquerda
Trajétória da perna esquerda	Mais compacta em relação à direita
Assimetria	Permanece durante esforço sustentado

IV. DISCUSSÃO

O presente estudo analisou, de forma integrada, variáveis biomecânicas e fisiológicas de um atleta paralímpico praticante de Frame Running, combinando dados quantitativos obtidos pelo sensor Stryd com análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores. Os resultados evidenciaram alterações mecânicas ao longo do esforço contínuo, bem como a presença de assimetria entre os membros inferiores em esforço prolongado (6-MFRT).

A prática do Frame Running tem sido descrita como uma modalidade recente do paradesporto, caracterizada por um padrão de movimento semelhante à marcha e à corrida, utilizando um dispositivo de suporte denominado PETRA [11]. Esse padrão locomotor é influenciado por limitações neuromotoras típicas da paralisia cerebral, incluindo alterações no controle motor, coordenação e produção de força, o que impacta diretamente a mecânica do movimento [11]. No teste de 6 minutos, observou-se redução da potência, da cadência e do comprimento da passada ao longo do tempo, associada ao aumento do tempo de contato com o solo e da oscilação vertical. Esses achados indicam alterações no padrão mecânico ao longo do esforço contínuo e estão alinhados com respostas típicas de exercícios prolongados, nas quais a fadiga está associada a modificações na mecânica do movimento. Em indivíduos com paralisia cerebral, essas alterações podem ser mais evidentes devido à menor eficiência neuromuscular e maior custo energético durante a locomoção [11].

A literatura aponta que indivíduos com paralisia cerebral apresentam maior custo energético e menor eficiência mecânica durante a locomoção quando comparados a indivíduos sem deficiência [11]. Esse comportamento pode estar relacionado ao aumento da oscilação vertical e do tempo de contato com o solo observados no presente estudo, uma vez que tais variáveis estão associadas a menor economia de movimento.

Adicionalmente, o aumento da frequência cardíaca ao longo do teste de 6 minutos, mesmo com redução da potência, sugere maior demanda fisiológica para manutenção do esforço. Estudos com Frame Running demonstram que essa modalidade pode atingir intensidades moderadas a elevadas, sendo capaz de promover adaptações cardiorrespiratórias relevantes [17]. Dessa forma, os dados observados reforçam o potencial do Frame Running como estímulo fisiológico significativo, mesmo em populações com limitações motoras importantes.

A análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores revelou assimetria no padrão de movimento entre os lados direito e esquerdo, caracterizada por maior amplitude e excursão da perna direita em comparação à esquerda. Essa assimetria, sugere que se trata de uma característica consistente do padrão motor do atleta, e não apenas uma resposta aguda à fadiga.

Do ponto de vista biomecânico, atletas paralímpicos frequentemente apresentam padrões assimétricos de movimento devido às características específicas de suas deficiências, sendo essas assimetrias relevantes para o desempenho e para o risco de lesão [18]. No contexto do Frame Running, tais assimetrias podem ser influenciadas tanto por fatores neuromusculares quanto pela interação do atleta com o equipamento, incluindo ajustes individuais do dispositivo.

Além disso, o Frame Running permite que indivíduos com comprometimentos motores mais severos alcancem níveis elevados de esforço físico e participação esportiva, sendo

considerado uma modalidade segura e viável para essa população [7]. Esse aspecto pode contribuir para a evidência de padrões mecânicos específicos durante a locomoção, especialmente em condições de esforço prolongado. O teste de 6 minutos utilizado neste estudo apresenta respaldo na literatura como uma ferramenta válida e confiável para avaliação da capacidade funcional em indivíduos com paralisia cerebral [8]. Dessa forma, a utilização do 6-MFRT permite não apenas a mensuração do desempenho, mas também a análise integrada de variáveis fisiológicas e biomecânicas durante o esforço contínuo.

A integração entre análise quantitativa e qualitativa representa um dos principais pontos fortes do presente estudo. A combinação de métricas de potência e variáveis biomecânicas com a análise da trajetória do movimento permite uma compreensão mais abrangente do comportamento locomotor em atletas de Frame Running, alinhando-se às recomendações da literatura que destacam a importância da biomecânica na otimização do desempenho em atletas paralímpicos [18].

Por fim, destaca-se que, por se tratar de um estudo de caso, os resultados devem ser interpretados com cautela e não podem ser generalizados. No entanto, os achados contribuem para o avanço do conhecimento sobre a mecânica do Frame Running, especialmente diante das lacunas ainda existentes na literatura científica sobre a modalidade [11].

V. CONCLUSÃO

O teste de 6 minutos permitiu caracterizar de forma consistente a resposta fisiológica e os ajustes biomecânicos do atleta em condição de esforço contínuo submáximo. A análise integrada das variáveis obtidas por meio do Stryd Running Power Meter evidenciou um padrão de corrida marcado por elevada demanda cardiovascular, associada a modificações nos parâmetros mecânicos, como redução da cadência e do comprimento de passada, além do aumento do tempo de contato com o solo e da oscilação vertical.

Esses achados reforçam a aplicabilidade do uso de métricas de potência e variáveis biomecânicas na avaliação do desempenho em protocolos contínuos, contribuindo para uma compreensão mais detalhada das adaptações ao esforço e oferecendo suporte para intervenções direcionadas ao aprimoramento da eficiência mecânica e do controle do desempenho em atletas da modalidade Frame Running.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Agradecemos ao Centro Brasileiro de Referência em Inovação Tecnológica Assistiva - CINTESP.Br, Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (FUTEL), e SESI Uberlândia - Clube "Virgílio Galassi" pela parceria e apoio técnico.

FINANCIAMENTO

O presente trabalho recebeu recursos do CNPq/MCTI/FNDCT, conforme chamada Universal N° 44/2024, (Projeto n° 407375/2025-2).

REFERÊNCIAS

- [1] D. M. Bramble and D. E. Lieberman, "Endurance running and the evolution of Homo," *Nature*, vol. 432,

- no. 7015, pp. 345–352, Nov. 2004, doi: 10.1038/nature03052.
- [2] C. G. Dearing and C. D. Paton, “Is Stryd critical power a meaningful parameter for runners?,” *Biol. Sport*, vol. 40, no. 3, pp. 657–664, 2023, doi: 10.5114/biolSport.2023.118025.
- [3] R. P. Goulding and S. Marwood, “Interaction of Factors Determining Critical Power,” *Sports Medicine*, vol. 53, no. 3, pp. 595–613, Mar. 2023, doi: 10.1007/s40279-022-01805-w.
- [4] L. Cheung, B. McKay, K. Chan, M. G. Heffernan, M. Pakosh, and K. E. Musselman, “Exploring sport participation in individuals with spinal cord injury: A qualitative thematic synthesis,” *J. Spinal Cord Med.*, vol. 46, no. 4, pp. 658–676, Jul. 2023, doi: 10.1080/10790268.2021.2009676.
- [5] M. C. Marques and D. A. Marinho, “Physical parameters and performance values in starters and non-starters volleyball players: A brief research note,” *Motricidade*, vol. 5, no. 3, Sep. 2009, doi: 10.6063/motricidade.5(3).189.
- [6] F. O. Medola, V. M. C. Elui, and C. da S. Santana, “A lesão medular e o esporte adaptado em cadeira de rodas,” *Lecturas Educación Física y Deportes*, vol. 15, p. 143, 2010.
- [7] G. Andreopoulou *et al.*, “Frame Running as a community-based exercise option for young people with moderate-to-severe walking impairments: a feasibility study,” *Disabil. Rehabil. Assist. Technol.*, vol. 20, no. 5, pp. 1340–1350, Jul. 2025, doi: 10.1080/17483107.2024.2442710.
- [8] E. A. M. Bolster, A. J. Dallmeijer, G. S. de Wolf, M. Versteegt, and P. E. M. van Schie, “Reliability and Construct Validity of the 6-Minute Racerunner Test in Children and Youth with Cerebral Palsy, GMFCS Levels III and IV,” *Phys. Occup. Ther. Pediatr.*, vol. 37, no. 2, pp. 210–221, Mar. 2017, doi: 10.1080/01942638.2016.1185502.
- [9] E. Hjalmarsson *et al.*, “RaceRunning training improves stamina and promotes skeletal muscle hypertrophy in young individuals with cerebral palsy,” *BMC Musculoskelet. Disord.*, vol. 21, no. 1, p. 193, Dec. 2020, doi: 10.1186/s12891-020-03202-8.
- [10] M. Siddiqi, “The History of Frame Running The First RaceRunning Bike,” 2016. [Online]. Available: www.cpisra.org
- [11] L. de A. Voltolini, P. H. De Araújo, D. Antunes, G. B. Lima, R. D. de Lucas, and G. Fischer, “What Do We Know about Frame Running? A Narrative Review,” *Curr. Sports Med. Rep.*, vol. 21, no. 12, pp. 448–453, Dec. 2022, doi: 10.1249/JSR.0000000000001018.
- [12] T. Haugen and M. Buchheit, “Sprint Running Performance Monitoring: Methodological and Practical Considerations,” *Sports Medicine*, vol. 46, no. 5, pp. 641–656, May 2016, doi: 10.1007/s40279-015-0446-0.
- [13] P. Taboga *et al.*, “Running power: lab based vs . portable devices measurements and its relationship with aerobic power,” *Eur. J. Sport Sci.*, vol. 22, no. 10, pp. 1555–1568, Oct. 2022, doi: 10.1080/17461391.2021.1966104.
- [14] F. Santos, “Otimização estrutural de um triciclo adaptado para Frame Running (PETRA) projetado com modelagem paramétrica,” Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. doi: 10.14393/ufu.di.2024.322.
- [15] J. S. Baker, M. C. McCormick, and R. A. Roeborgs, “Interaction among Skeletal Muscle Metabolic Energy Systems during Intense Exercise,” *J. Nutr. Metab.*, vol. 2010, pp. 1–13, 2010, doi: 10.1155/2010/905612.
- [16] J. M. Taylor, M. Weston, and M. D. Portas, “The Effect of a Short Practical Warm-up Protocol on Repeated Sprint Performance,” *J. Strength Cond. Res.*, vol. 27, no. 7, pp. 2034–2038, Jul. 2013, doi: 10.1519/JSC.0b013e3182736056.
- [17] M. L. Van der Linden, P. E. M. Van Schie, E. Hjalmarsson, G. Andreopoulou, M. H. G. Verheul, and F. Von Walden, “Athlete-Perceived Impact of Frame Running on Physical Fitness, Functional Mobility and Psychosocial Outcomes,” *J. Rehabil. Med.*, vol. 54, p. jrm00273, Mar. 2022, doi: 10.2340/jrm.v53.1393.
- [18] J. R. Fletcher, T. Gallinger, and F. Prince, “How Can Biomechanics Improve Physical Preparation and Performance in Paralympic Athletes? A Narrative Review,” *Sports*, vol. 9, no. 7, p. 89, Jun. 2021, doi: 10.3390/sports9070089.